

DETERMINAN *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nurhalizah Rahmah Putri¹⁾, Periansya²⁾, Evada Dewata³⁾

¹⁻³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: nurhalizahrahmahp@gmail.com

Abstrak

Kajian ini disusun untuk menelaah pengaruh Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* terhadap *Financial Sustainability* pada pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2015–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK serta data statistik lainnya, dengan total 162 observasi. Analisis dilakukan melalui pendekatan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan aplikasi *EViews 12*. Olahan data menunjukkan bahwa Utang Daerah berpengaruh negatif signifikan, menandakan bahwa peningkatan utang justru menekan kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Sebaliknya, *Service Solvency* berpengaruh positif signifikan, yang menggambarkan bahwa peningkatan kapasitas pelayanan publik memperkuat ketahanan fiskal daerah. Sementara itu, *Budgetary Solvency* tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap keberlanjutan fiskal. Secara simultan, ketiga variabel memberikan kontribusi yang nyata terhadap *Financial Sustainability* dengan kekuatan model yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan utang yang terkendali, disertai peningkatan efisiensi layanan publik, merupakan kunci strategis dalam menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: *Financial Sustainability*, Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, *Service Solvency*.

Abstract

This study was conducted to examine the influence of Regional Debt, Budget Solvency, and Service Solvency on Financial Sustainability in local governments in 17 districts/cities in South Sumatra Province during the period 2015–2023. This study uses secondary data sourced from Regional Government Financial Reports audited by the Supreme Audit Agency (BPK) and other statistical data, with a total of 162 observations. The analysis was conducted through a panel data regression approach with a Fixed Effect Model (FEM) using the EViews 12 application. Data processing shows that Regional Debt has a significant negative effect, indicating that increasing debt actually suppresses the region's ability to maintain fiscal desires. Conversely, Service Solvency has a significant positive effect, indicating that increasing public service capacity strengthens regional fiscal resilience. Meanwhile, Budget Solvency does not show a significant effect on fiscal sustainability. Simultaneously, the three variables provide a significant contribution to Financial Sustainability with high model strength. These findings confirm that controlled debt management, accompanied by increasing public service efficiency, is a key strategy in maintaining the financial desires of local governments in South Sumatra Province.

Keywords: *Financial Sustainability*, *Regional Debt*, *Budgetary Solvency*, *Service Solvency*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Agar dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, daerah dituntut memiliki keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*). Daerah yang berkelanjutan

secara fiskal mampu membiayai belanjanya tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah.

Keberlanjutan fiskal menjadi landasan penting bagi terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan dapat

dipertanggungjawabkan. *International Federation of Accountants* (IFAC, 2014), mendefinisikan financial sustainability sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya serta menyediakan layanan publik secara terus-menerus, baik dalam jangka pendek maupun panjang, tanpa bergantung pada peningkatan utang yang berlebihan.

Financial sustainability tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban jangka pendek, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah merencanakan, mengelola, dan mempertahankan kapasitas fiskalnya dalam jangka panjang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2023) menekankan bahwa keuangan berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah menghadapi kesulitan menjaga keseimbangan fiskal akibat tingginya kebutuhan belanja, keterbatasan penerimaan asli daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur.

Financial sustainability menjadi aspek penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Syahriyal et al., (2023) menyebutnya sebagai sasaran strategis untuk menjamin kesinambungan layanan publik jangka panjang. Rodríguez Bolívar et al., (2021) menekankan bahwa keberlanjutan fiskal dipengaruhi oleh struktur fiskal yang sehat, seperti pengelolaan utang, alokasi belanja, dan ketergantungan pada pendapatan yang tidak tetap. Jika risiko fiskal tidak dikelola, dapat timbul instabilitas yang mengganggu layanan publik. Lhutfi & Sugiharti, (2023) menambahkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan kapasitas ekonomi, tetapi juga kemandirian daerah dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan. Dinar & Payamta, (2020) menunjukkan tekanan fiskal dari jumlah penduduk, utang, dan ketergantungan pada transfer pusat sebagai tantangan kabupaten/kota. Sementara itu, Ernawati & Putra Prasetya, (2024) menemukan defisit anggaran berulang di Kota Yogyakarta sebagai bukti lemahnya keseimbangan fiskal. Variasi kondisi di Sumatera Selatan menjadikan isu ini relevan untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di

Provinsi Sumatera Selatan periode 2015–2023 yang diaudit oleh BPK, terlihat adanya fluktuasi kondisi *financial sustainability*. Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren pengelolaan fiskal yang relatif kuat, sedangkan daerah lain seperti Kota Lubuklinggau sempat mengalami penurunan hingga ke nilai negatif. Disparitas fiskal ini memperlihatkan pentingnya strategi pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan fiskal jangka panjang, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Sumber : Penulis (2025)

Gambar 1.1
Grafik Financial Sustainability di Kabupaten/ Kota Prov Sumsel selama 9 Tahun

Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan fiskal. Syahriyal et al., (2023) menemukan bahwa *budgetary solvency* dan *service solvency* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*. Tang, (2022), dan Cahyani et al., (2024) menunjukkan bahwa utang daerah dapat berdampak negatif terhadap ketahanan fiskal jika melebihi kapasitas pembayaran. Penelitian Bisogno et al., (2019) juga menegaskan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat menurunkan *budgetary solvency* pemerintah lokal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tiga variabel utama utang daerah, *budgetary solvency*, dan *service solvency* memiliki peran penting dalam memengaruhi keberlanjutan fiskal, meskipun hasilnya sering berbeda tergantung konteks wilayah.

Kendati topik ini semakin relevan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada level nasional atau provinsi dengan variabel umum seperti pendapatan asli daerah, belanja,

dan tingkat kemandirian fiskal. Kajian pada tingkat kabupaten/kota masih terbatas, padahal level ini justru menghadapi dinamika fiskal yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan kombinasi variabel utang daerah, *budgetary solvency*, dan *service solvency* secara simultan masih jarang ditemukan dalam literatur Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis ketiga variabel tersebut pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sebuah wilayah yang memiliki keragaman kondisi fiskal antar daerah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah utang daerah, *budgetary solvency*, dan *service solvency* berpengaruh terhadap *financial sustainability*, baik secara parsial maupun simultan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh utang daerah, *budgetary solvency*, dan *service solvency* terhadap *financial sustainability*, baik secara parsial maupun simultan.

Dengan merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini untuk menganalisis *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan, serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih optimal.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Goal Setting Theory (GST)

GST diperkenalkan oleh Locke (1968) yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan spesifisitas tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang jelas, menantang, dan terukur akan mendorong individu maupun organisasi untuk bekerja secara lebih terarah, fokus, dan bertanggung jawab dalam mencapai target yang diinginkan.

Goal Setting Theory (GST) dikembangkan oleh Edwin Locke dan Gary Latham yang menekankan bahwa tujuan yang spesifik,

menantang, dan dapat diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tujuan yang samar atau tanpa target (Latham, 2015). Dalam konteks pemerintahan daerah, *Goal Setting Theory* tidak hanya menggambarkan proses penetapan tujuan fiskal, tetapi juga mencerminkan orientasi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah daerah yang menetapkan tujuan fiskal secara spesifik seperti pengendalian utang, peningkatan efisiensi anggaran, dan optimalisasi pelayanan publik akan memiliki arah kebijakan yang lebih jelas dalam menjaga *financial sustainability*.

Penetapan dan pencapaian tujuan fiskal tersebut mencerminkan komitmen organisasi sektor publik terhadap tanggung jawab fiskal (*fiscal responsibility*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka perilaku organisasi, tetapi juga sebagai landasan konseptual yang menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berorientasi jangka panjang.

Dalam penelitian ini, *Goal Setting Theory* menjadi dasar untuk memahami bagaimana Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* berkontribusi terhadap *Financial Sustainability*. Kejelasan dan keselarasan tujuan fiskal di tingkat pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan keuangan yang stabil, efisien, dan bertanggung jawab.

Financial Sustainability

Menurut OJK (2023), keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem yang menyelaraskan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kebijakan, regulasi, maupun layanan keuangan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, IFAC (2014), mendefinisikan keberlanjutan keuangan sebagai kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan publik dan memenuhi komitmen keuangan masa kini maupun masa depan tanpa menimbulkan pertumbuhan utang yang tidak terkendali. Bolívar, (2017) menegaskan bahwa keberlanjutan keuangan adalah kemampuan pemerintah dalam menghasilkan serta mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk mempertahankan kebijakan publik tanpa membahayakan keseimbangan fiskal,

sementara Rodríguez-Bolívar et al., (2021) menyoroti pentingnya pengelolaan risiko fiskal seperti utang, struktur pendapatan, dan belanja publik. Selaras dengan pandangan OECD, (2015) keberlanjutan fiskal berarti kemampuan menjaga kebijakan belanja dan pajak dalam jangka panjang tanpa mengancam solvabilitas.

Utang Daerah

Utang daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang timbul akibat defisit anggaran atau kewajiban lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah (Permendagri, 2020). Namun, pengelolaan utang yang tidak efektif dapat membebani fiskal daerah, mengurangi ruang belanja publik, serta menurunkan tingkat keberlanjutan keuangan. Penelitian Al-Obaidi & Almashhadani, (2022) menegaskan bahwa akumulasi utang tanpa dukungan pendapatan yang memadai dapat memperbesar defisit fiskal dan mengancam stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, manajemen utang yang sehat menjadi faktor penting dalam menjaga *financial sustainability* pemerintah daerah.

Budgetary Solvency

Budgetary Solvency mengacu pada kemampuan pemerintah daerah memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran wajib tanpa mengalami defisit, sehingga dapat menjaga keberlanjutan fiskal dalam periode anggaran berjalan (Bisogno et al., 2019; Mary et al., 2020). Kondisi ini penting karena pemerintah yang tidak mampu mempertahankan solvabilitas anggaran akan menghadapi ketergantungan fiskal yang tinggi. Civic Federation, (2013) menegaskan bahwa solvabilitas anggaran terkait dengan kapasitas keuangan untuk mempertahankan tingkat pelayanan publik pada level yang diinginkan. Oleh karena itu, *budgetary solvency* menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan anggaran serta hubungannya dengan *financial sustainability*.

Service Solvency

Service solvency menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk

menyediakan layanan publik dasar secara berkelanjutan kepada masyarakat. Menurut Ritonga, (2014) solvabilitas pelayanan mencerminkan kapasitas pemerintah dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas layanan publik, khususnya di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal jangka panjang. Dengan demikian, *service solvency* menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hubungan Utang Daerah dengan *Financial Sustainability*

Utang daerah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban fiskal yang mengganggu stabilitas keuangan daerah. Penelitian oleh Cahyani et al.,(2024) menunjukkan bahwa utang daerah berdampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan. Meningkatnya utang daerah akan memberikan tekanan pada neraca keuangan daerah sehingga membatasi kemampuannya untuk menyediakan layanan publik yang optimal. Selain itu sejalan dengan temuan Tang, (2022) yang menyatakan bahwa skala utang pemerintah daerah yang telah melewati ambang batas justru memberikan dampak negatif terhadap ekonomi riil dan mengganggu *financial sustainability* suatu daerah. Utang yang bernilai negatif terhadap *financial sustainability* menunjukkan bahwa semakin besar utang daerah, semakin melemah keberlanjutan fiskalnya. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₁: Utang Daerah Berpengaruh terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Hubungan *Budgetary Solvency* dengan *Financial Sustainability*

Budget solvency mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya melalui pendapatan yang dimiliki. Penelitian oleh Syahriyal et al., (2023) menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh,

serta Cuadrado-Ballesteros et al., (2019), menunjukkan bahwa *budgetary solvency* berkontribusi positif terhadap kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa *budgetary solvency* memiliki pengaruh positif terhadap *financial sustainability*. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan solvabilitas anggaran yang baik cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih berkelanjutan. Daerah dengan solvabilitas anggaran yang tinggi memiliki kemampuan untuk menutup pengeluaran rutin dan kewajiban jangka pendek tanpa harus berutang, sehingga menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Pengaruh positif *budget solvency* terhadap *financial sustainability* menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyeimbangkan anggaran, maka semakin kuat keberlanjutan keuangannya. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₂: *Budgetary Solvency* Berpengaruh terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Hubungan *Service Solvency* dengan *Financial Sustainability*

Service solvency mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Studi yang sama oleh Syahriyal et al., (2023) juga menemukan bahwa solvabilitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan temuan Cuadrado-Ballesteros et al., (2019), yang meskipun menggunakan variabel *financial health*, menunjukkan bahwa kondisi solvabilitas fiskal berdampak terhadap kesehatan keuangan pemerintah daerah yang pada dasarnya merupakan komponen penting dalam mencapai keberlanjutan fiskal. Ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam memberikan layanan publik yang efektif dan efisien berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang. Pengaruh positif *service solvency* terhadap *financial sustainability* menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik secara efisien, maka semakin kuat keberlanjutan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₃: *Service Solvency* Berpengaruh terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Hubungan Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* dengan *Financial Sustainability*

Hipotesis ini didukung oleh penelitian Syahriyal et al., (2023) yang menemukan bahwa kombinasi antara solvabilitas fiskal dan kemampuan pelayanan publik memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Selain itu, Disma Suci et al., (2024) menegaskan bahwa keberlanjutan keuangan tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan kondisi fiskal, termasuk pengelolaan utang. Oleh karena itu, pengujian secara simultan menjadi penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana variabel-variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah terhadap *financial sustainability* menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik secara efisien, maka semakin kuat keberlanjutan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₄: Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* Berpengaruh terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan teori dan penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber : Penulis (2025)
Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana data diolah dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023).

Sumber dan Teknik Penelitian Data

Data penelitian menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2015–2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menghimpun laporan keuangan resmi dari laman ppid.bpk.go.id dan www.bps.go.id, kemudian data diolah menggunakan *Microsoft Excel* untuk tahap awal pengolahan dan dianalisis lebih lanjut dengan aplikasi *EViews* versi 12.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten, 4 kota, serta 1 pemerintah provinsi pada periode tahun anggaran 2015–2023. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. dengan kriteria : (1) ketersediaan laporan keuangan (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK secara lengkap, (2)

memiliki data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung variabel penelitian, serta (3) tidak mengalami pemekaran wilayah selama periode pengamatan. Dengan demikian, total sampel penelitian berjumlah 18 pemerintah daerah selama sembilan tahun pengamatan, sehingga diperoleh 162 unit observasi.

Operasional Variabel

Berikut pengukuran variabel yang disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel dan Pengukuran	Skala Pengukuran
Financial Sustainability $\frac{\text{Operating Surplus} - \text{Extraordinary Income} + \text{Extraordinary Expenses}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ (Syahriyal et al., 2023)	Rasio
Utang Daerah Utang Jangka Pendek + Utang Jangka Panjang (PSAP, 2005)	Rasio
Budgetary Solvency $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}}{\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal}}$ (Syahriyal et al., 2023)	Rasio
Service Solvency $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ (Syahriyal et al., 2023)	Rasio

Sumber : Data Diolah, 2025

Teknis Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini merupakan analisis regresi data panel dan data diolah dengan memakai teknik analisis statistik deskriptif. Data yang akan diperoleh dan diolah menggunakan *Econometric Views* (Eviews) 12. Dalam menentukan model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Menggunakan model regresi linear berganda (*multiple linear regression*) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e.$$

Keterangan:

- Y : *Financial Sustainability*
- X1 : *Utang Daerah*
- X2 : *Budget Solvency*
- X3 : *Service Solvency*

α : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
 e : *Error term* atau Kesalahan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan hasil yang relevan mengenai sampel yang digunakan. Hasil analisis statistik deskriptif ini diperoleh dengan menggunakan *Eviews*, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variable	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev
FS	2.84E+11	6.82E+12	-3.07E+12	9.36E+11
UD	1.85E+11	2.46E+12	1.19E+08	3.74E+11
BS	1.335204	2.110000	0.500000	0.258334
SS	1014704.	4193410.	69231.31	625874.2

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan informasi data dari masing-masing variabel penelitian, yaitu:

- Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1, variabel *Financial Sustainability* (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar -Rp3,07 triliun dan maksimum Rp6,82 triliun, dengan rata-rata Rp284 miliar serta standar deviasi Rp936 miliar. Rentang nilai yang sangat lebar ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antar daerah dalam hal keberlanjutan fiskal, termasuk kemungkinan adanya daerah yang mengalami kondisi keuangan kurang stabil. Variabel Utang Daerah (X1) memiliki nilai minimum Rp119 juta dan maksimum Rp2,46 triliun, dengan rata-rata Rp185 miliar serta standar deviasi Rp374 miliar, yang mencerminkan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat utang relatif kecil meskipun terdapat beberapa daerah dengan beban utang jauh lebih besar.
- Sementara itu, variabel *Budgetary Solvency* (X2) memiliki nilai minimum 0,50 dan maksimum 2,11 dengan rata-rata 1,34 serta standar deviasi 0,26, sehingga

secara umum daerah mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja meskipun terdapat variasi kapasitas antar daerah. Adapun variabel *Service Solvency* (X3) menunjukkan nilai minimum 69.231,31 dan maksimum 4.193.410 dengan rata-rata 1.014.704 serta standar deviasi 625.874,2, yang mengindikasikan adanya perbedaan cukup besar dalam kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik per kapita, di mana beberapa daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Pemilihan Model Data Panel

Berikut pemilihan model data panel yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4.2
Pemilihan Model Data Panel

Model Regresi Data Panel	Nilai Prob >/< Nilai Sig	Model yang Terpilih
<i>Test Chow</i>	0.0000 < 0.05	FEM
<i>Test Hausman</i>	0.0002 < 0.05	FEM
<i>Test Lagrange Multiplier</i>	0,0000 < 0,05	REM

Sumber: Output Eviews, 2025

Dapat dilihat hasil uji *Chow* menunjukkan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ sehingga model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, uji *Hausman* menghasilkan nilai probabilitas $0,0002 < 0,05$ yang kembali menegaskan bahwa FEM merupakan model paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya hasil konsisten dari kedua pengujian tersebut, penelitian ini menetapkan FEM sebagai model regresi yang digunakan dan kemudian dilanjutkan pada tahap uji asumsi klasik (Ismanto & Pebruary, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini diperlukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada penyimpangan pada data penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3
Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Nilai Uji
Uji <i>Normalitas</i>	0,374984
Uji <i>Multikolinearitas</i>	X ₁ 1,227, X ₂ 1,065, X ₃ 1,282.

Uji Heteroskedastisitas	0.4837
Uji Autokorelasi	2.881523

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas uji normalitas sebesar 0,374984 berada di atas taraf signifikansi 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Uji *multikolinearitas* juga menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel X₁, X₂, dan X₃ masing-masing sebesar 1,227; 1,065; dan 1,282, yang masih di bawah batas toleransi 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala *multikolinearitas*. Selanjutnya, hasil uji *heteroskedastisitas* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4837 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model bebas dari masalah *heteroskedastisitas*. Terakhir, nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,881523 mendekati angka 2, yang mengindikasikan tidak adanya *autokorelasi* dalam model. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial).

Tabel 4.4
Analisis regresi Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	17.18774	6.932708	0.0000
X1	-0.301404	-2.729897	0.0073
X2	0.135636	0.632600	0.5282
X3	2.011522	5.697382	0.0000
R-squared	0.795885		
Adjusted R-squared	0.760993		
F-statistic	22.81029		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$FS = 17.18774 - 0.301404X_1 + 0.135636X_2 + 2.011522X_3$$

Keterangan:

Y = *Financial Sustainability*

X₁ = Utang Daerah

X₂ = *Budgetary Solvency*

X₃ = *Service Solvency*

Hasil perhitungan regresi menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh variasi tingkat *financial sustainability* antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai keberlanjutan fiskal tertinggi, yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang efisien, kemampuan dalam mengendalikan utang, serta optimalisasi pelayanan publik. Sebaliknya, Kabupaten Muara Enim memiliki nilai terendah, yang menandakan perlunya peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja publik agar kinerja keuangannya dapat lebih berkelanjutan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,795885 yang menunjukkan bahwa sekitar 79,58% variasi perubahan *Financial Sustainability* dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency*. Sementara itu, sisanya sebesar 20,42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,760993 menegaskan bahwa model regresi yang digunakan telah teruji cukup baik dan relevan, karena mampu menjelaskan hubungan antarvariabel dengan tingkat akurasi yang tinggi meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan observasi dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5, variabel Utang Daerah memiliki nilai t hitung sebesar -2.729897 dengan signifikansi 0.0073 < 0.05 dan nilai t hitung < -t tabel (-2.729897 < -1.65455), sehingga H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Utang Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel *Budgetary Solvency* menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.632600 dengan

signifikansi $0.5282 > 0.05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel ($0.632600 < 1.65455$), sehingga H_2 ditolak. Dengan demikian, *Budgetary Solvency* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*. Selanjutnya, variabel *Service Solvency* memiliki nilai t hitung sebesar 5.697382 dengan signifikansi $0.0000 < 0.05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel ($5.697382 > 1.65455$), sehingga H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Service Solvency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) pada Tabel 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 22.81029 dengan nilai probabilitas (Prob F-statistic) sebesar 0.000000 . Dengan tingkat signifikansi 0.05 dan derajat kebebasan $df_1 = 3$ serta $df_2 = 158$, diperoleh nilai F tabel sebesar ± 2.66 . Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($22.81029 > 2.66$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$), maka H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Utang Daerah Terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan hasil regresi panel dengan *Fixed Effect Model*, variabel Utang Daerah (X_1) yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya, semakin tinggi utang yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, maka tingkat keberlanjutan fiskalnya akan semakin rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa beban kewajiban utang yang besar dapat menekan ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan layanan publik secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyani et al., (2024) dan Tang, (2022), yang menunjukkan bahwa utang yang tidak dikelola secara produktif justru mengurangi kemampuan fiskal daerah. Dalam kerangka *Goal Setting Theory* (GST), hasil ini **mendukung teori**,

karena menunjukkan bahwa jika suatu pemerintah tidak menetapkan tujuan fiskal jangka panjang yang realistis dan terukur seperti batasan maksimal rasio utang dan strategi penggunaannya maka kinerja fiskal akan terganggu. **Implikasi teoritisnya**, temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan utang sebagai elemen penting dalam pencapaian tujuan fiskal jangka panjang. **Secara praktis**, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan utang dan mengutamakan penggunaannya untuk kegiatan produktif seperti infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah, bukan hanya untuk menutup defisit belanja.

Pengaruh *Budgetary Solvency* Terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan hasil regresi menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*, variabel *Budgetary Solvency* (X_2) memiliki nilai signifikansi $0,5282 (> 0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam jangka pendek belum tentu menjamin keberlanjutan fiskal di masa depan, terutama apabila belanja yang dilakukan tidak difokuskan pada kegiatan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Temuan ini **tidak mendukung secara langsung *Goal Setting Theory*** (GST), karena GST menekankan bahwa keberhasilan fiskal bergantung pada penetapan tujuan jangka panjang, bukan hanya capaian administratif tahunan. Dengan kata lain, meskipun rasio solvabilitas anggaran tinggi, tanpa tujuan fiskal strategis, keberlanjutan tetap sulit dicapai. Hal ini diperkuat oleh penelitian Poudel et al., (2025) (2025) dan Santis et al., (2021) yang menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi dalam mencapai keberlanjutan fiskal. **Implikasi teoritisnya**, temuan ini menunjukkan bahwa perlu perluasan pemahaman terhadap GST dengan memasukkan konteks struktur anggaran dan orientasi kebijakan dalam jangka panjang. **Implikasi praktisnya**, pemerintah daerah perlu memanfaatkan *budgetary solvency* tidak

hanya sebagai indikator administrasi, tetapi juga sebagai alat dalam perencanaan fiskal strategis yang mendukung ketahanan fiskal jangka panjang.

Pengaruh *Service Solvency* Terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan Hasil regresi menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa variabel *Service Solvency* (X_3) memiliki nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dasar secara efektif dan merata seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maka semakin kuat pula tingkat keberlanjutan fiskalnya. Temuan ini **mendukung *Goal Setting Theory*** (GST), karena menunjukkan bahwa ketika pelayanan publik dijadikan sebagai tujuan fiskal strategis, maka pemerintah akan mengelola sumber daya lebih terarah dan efisien demi hasil jangka panjang. Ini juga sejalan dengan penelitian Syahriyal et al., (2023), dan Cuadrado-Ballesteros et al., (2019), yang menyatakan bahwa peningkatan belanja pelayanan publik dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. **Implikasi teoritisnya**, hasil ini menegaskan bahwa *service solvency* dapat dijadikan indikator utama dalam mengevaluasi seberapa efektif tujuan fiskal pemerintah daerah telah dijalankan. **Implikasi praktisnya**, pemerintah daerah perlu memprioritaskan belanja layanan publik tidak sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai investasi strategis yang akan memperkuat penerimaan daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan siklus fiskal yang berkelanjutan.

Pengaruh Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* Terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Financial Sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewajiban utang, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan

anggaran serta menyediakan pelayanan publik secara efektif. Dengan kata lain, kombinasi dari pengelolaan utang yang hati-hati, pengendalian defisit anggaran, serta alokasi belanja pada sektor-sektor pelayanan yang strategis menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Cuadrado-Ballesteros et al., (2019), yang menyatakan bahwa kemampuan fiskal pemerintah dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan utang dan efektivitas belanja publik, serta didukung oleh temuan Syahriyal et al., (2023), yang menegaskan bahwa belanja pemerintah pada sektor layanan publik dapat memperkuat keberlanjutan fiskal. Temuan ini **mendukung *Goal Setting Theory*** karena pelayanan publik yang dijadikan tujuan fiskal strategis mampu mendorong alokasi sumber daya lebih efisien. Sementara itu, *Budgetary Solvency* tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa keseimbangan anggaran jangka pendek belum cukup untuk menjamin keberlanjutan fiskal daerah. Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan *Goal Setting Theory* (GST) yang menekankan pentingnya penetapan tujuan fiskal yang jelas dan terukur agar pemerintah mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan fiskal. **Implikasi teoritisnya**, hasil ini memperkuat literatur bahwa *financial sustainability* merupakan konsep multidimensi yang dipengaruhi utang, pelayanan publik, dan solvabilitas anggaran. Dengan demikian, **implikasi praktis** dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah memperkuat tata kelola fiskal secara menyeluruh, baik melalui manajemen utang yang produktif, optimalisasi struktur anggaran, maupun peningkatan kualitas layanan publik, agar dapat mencapai keberlanjutan fiskal yang lebih stabil dan berdaya saing.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Utang Daerah, *Budgetary Solvency*, dan *Service Solvency* terhadap *Financial Sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2015–2023. Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel

menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, variabel Utang Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability*, yang menunjukkan bahwa semakin besar beban utang daerah, semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskalnya. Variabel *Service Solvency* berpengaruh positif signifikan, yang berarti semakin baik kapasitas pelayanan publik, semakin tinggi tingkat keberlanjutan fiskal daerah. Sementara itu, *Budgetary Solvency* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*, menandakan bahwa keseimbangan pendapatan dan belanja belum sepenuhnya mencerminkan kinerja fiskal berkelanjutan.
2. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,795, yang menunjukkan bahwa 79,5% variasi keberlanjutan fiskal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.
3. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pengelolaan utang dan peningkatan efisiensi layanan publik untuk memperkuat keberlanjutan fiskal. Pengendalian utang yang bijak, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Selain itu, hasil ini juga memberikan implikasi akademik, yaitu memperkuat bukti empiris bahwa faktor solvabilitas dan manajemen utang daerah merupakan determinan utama *financial sustainability* di tingkat pemerintah daerah.

Saran

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan perlu mengelola utang daerah secara bijak agar memberi dampak positif jangka panjang bagi pembangunan, serta menjaga keseimbangan anggaran meskipun *budgetary solvency* tidak berpengaruh signifikan. pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan belanja modal yang mendukung pelayanan publik seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan

sosial, mengingat peningkatan *service solvency* terbukti memperkuat keberlanjutan fiskal.

Untuk daerah dengan tingkat *financial sustainability* rendah seperti Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Penukal Abab Lematang Ilir memerlukan perhatian khusus melalui pengelolaan utang, optimalisasi anggaran, dan perencanaan belanja strategis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah variabel independen yang masih terbatas dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi *financial sustainability*. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan penambahan periode pengamatan dan cakupan wilayah yang lebih luas

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. (2022). Assessment of the Financial Sustainability of External Debt in Iraq: an Econometric Analysis. *International Journal of Professional Business Review*, 7(5), 1–24. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e704>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>
- Bolívar, M. P. R. (2017). Financial Sustainability in Public Administration. In *Financial Sustainability in Public Administration*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7>
- BPK RI. (n.d.). *Portal PPID BPK RI – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://ppid.bpk.go.id>
- BPS. (n.d.). *Badan Pusat Statistik – Statistik Daerah*. <https://www.bps.go.id/>
- Cahyani, A. D., Dewata, E., & Mayasari, R. (2024). The Influence of Regional Debt and Capital Expenditures on Financial Sustainability in Provincial Governments in Indonesia. *JASa (Jurnal Akuntansi*,

- Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 8(3), 601–614. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i3.2688>
- Civic Federation. (2013). *Indicators of Financial Condition: A Comparison of the City of Chicago to 12 Other U. S. Cities Table of Contents*. 1–60.
- Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., Citro, F., & Bisogno, M. (2019). Does financial health influence the re-election of local governments? *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(3), 345–363. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0114>
- Dinar, T. W., & Payamta. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4, Nomor 1). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Ernawati, & Putra Prasetya, B. (2024). *Pengaruh IPM dan Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta* (Vol. 7, Nomor 1). <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive> 76
- IFAC. (2014). *International Framework: Good Governance in the Public Sector*. IFAC & CIPFA.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan EViews dalam Analisis Data Penelitian*. Deepublish.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 09. Akuntansi Kewajiban*.
- Latham, G. P. (2015). *Work Motivation: History, Theory, Research, and*. SAGE Publications, Inc.
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2023). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.48133>
- Mary, S., Shu, W., Eric, S., & Samantha, Z. (2020). *Systems Framework for Meeting Local Government Service Solvency Standards Case Study of the City of Flint, Michigan*. February.
- OJK. (2023). *Keuangan Berkelanjutan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/>
- OECD. (2015). Fiscal Sustainability of Health Systems. In *Fiscal Sustainability of Health Systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264233386-en>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Permendagri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Poudel, R. L., G.C, S. B., Sharma, D. L., Yadav, U. S., Tiwari, I. P., & Thapa, A. (2025). *Research in Business & Social Assessing the financial condition of municipalities in Nepal*. 14(3), 174–186.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. In *Journal of Indonesian Economy and Business* (Vol. 29, Nomor 2).
- Rodríguez Bolívar, M. P., López Subires, M. D., Alcaide Muñoz, L., & Navarro Galera, A. (2021). The financial sustainability of local authorities in England and Spain: a comparative empirical study. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 97–114. <https://doi.org/10.1177/0020852319834721>
- Rohmadani, D. S., Yulsiati, H., Sari, Y., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia.

Jurnal Maneksi, 13(3).

- Santis, S., Incollingo, A., & Citro, F. (2021). How to Manage the Components of Financial Sustainability in Local Governments. *Journal of Management and Sustainability*, 11(2), 111. <https://doi.org/10.5539/jms.v11n2p111>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahriyal, Abdullah Syukriy, & Rita Meutia. (2023). What Determines Financial What Determines Financial Sustainability in Local Government? Evidence Sustainability in Local Government? Evidence from Aceh Province, Indonesia from Aceh Province, Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Tang, Z. (2022). Local Government Debt, Financial Circle, and Sustainable Economic Development. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141911967>